

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
ІНСТИТУТ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

МАТЕРІАЛИ П'ЯТНАДЦЯТОЇ
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
"Сучасні інформаційні технології"
"Modern Information Technology"

ОДЕСА
2025

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

МАТЕРІАЛИ П'ЯТНАДЦЯТОЇ
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

«Сучасні інформаційні технології 2025»

«Modern Information Technology 2025»

The logo for ODESA IT FAMILY, featuring an orange semi-circle above the text 'ODESA IT FAMILY' in bold black letters.

The logo for Digest PRO, with 'Digest' in blue and 'PRO' in white on a yellow rounded rectangle. Below it is the text 'Новостной IT-портал'.

The logo for Women in tech, with a stylized orange 'w' and the text 'Women in tech' next to a small Ukrainian flag.

15-16 травня 2025 року

Одеса
«Наука і техніка»
2025

УДК 004.91(063)

М341

Організатори конференції:

Національний університет «Одеська політехніка»

Інститут комп'ютерних систем

Organized by:

Odesa Polytechnic National University

Institute of Computer Systems

Матеріали подано у авторській редакції.

Претензії щодо змісту та якості матеріалів не приймаються

М341

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Сучасні інформаційні технології – 2025» «Modern Information Technology – 2025» (15-16 травня 2025 р., м. Одеса) / МОН України; Національний університет «Одеська політехніка»; Ін-т комп'ют. систем. – Одеса : Наука і техніка, 2025. – 307 с.

ISSN 2708-311X

У збірнику опубліковано матеріали конференції, присвяченої проблемам у галузі комп'ютерних наук, програмної інженерії, комп'ютерної інженерії та інформаційних технологій.

Видання призначено для науковців, аспірантів, студентів.

УДК 004.91(063)

ISSN 2708-311X

© Національний університет «Одеська політехніка», 2025

© Інститут комп'ютерних систем, 2025

УДК 004.582

ІДЕНТИФІКАЦІЯ МОДЕЛІ МЕХАНІКА-ЕСТЕТИКА ДИЗАЙНУ КОМП'ЮТЕРНИХ ІГОР ДЛЯ БАЛАНСУЮЧИХ ДОШОК З МОБІЛЬНИМИ ПРИСТРОЯМИ

Шумейко Д. К.,

канд. техн. наук, доцент каф. ІС Блажко О.А.

Національний університет «Одеська Політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Проаналізовано комп'ютерні ігри для балансувальних дошок комерційних систем *Plankpad* і *Bobobalance* з використанням моделі *Mechanics–Aesthetics*. Встановлено, що обидві системи поєднують фізичну активність з дизайном комп'ютерних ігор для розвитку координації. Досліджено механічні структури ігор і проведено оцінку естетики за шістьма критеріями. Виявлено, що ігри системи *Bobobalance* вирізняється жанровою та естетичною різноманітністю, тоді як *Plankpad* орієнтований на казуальні рішення. Отримані результати можуть бути використані для проектування нових гібридних комп'ютерних ігор для підтримки фізичної активності.

Вступ. Сучасний розвиток комп'ютерних ігор демонструє тенденцію до інтеграції фізичної активності, що формує нові формати дизайну комп'ютерних ігор (геймплею). Яскравим прикладом таких рішень є ігрові системи *Plankpad* та *Bobobalance*, які використовують балансувальні дошки як інструмент керування у грі. Такий підхід дозволяє гравцеві тренувати координацію та рівновагу, занурюючись у віртуальне середовище. Для формалізації аналізу таких ігор доцільно застосовувати модель *MDA (Mechanics–Dynamics–Aesthetics)*, що враховує механіку, динаміку та естетику гри [1]. Ефективне поєднання механіки та естетичних елементів забезпечує цілісний користувацький досвід, що підкреслює універсальність такого підходу в аналізі цифрових і настільних ігор.

Мета роботи. Метою роботи є ідентифікація особливостей механічної та естетичної побудови ігор для балансувальних дошок *Plankpad* і *Bobobalance* з використанням моделі *MDA* та розробка рекомендацій для створення нових гібридних ігор, які поєднують фізичні вправи з цифровим геймплеєм.

Основна частина роботи. Комп'ютерні ігри для балансувальних дошок системи *Plankpad* [5] і системи *Bobobalance* [6] поєднують елементи фізичних вправ із цифровим геймплеєм, формуючи новий тип інтерактивних систем на стику спорту і розваг. Особливістю таких ігор є те, що управління здійснюється не традиційними контролерами, а через нахили тіла користувача на балансувальній дошці, що активує фізичні групи м'язів і розвиває координацію. Розглянемо особливості структури ігор двох зазначених систем з точки зору моделі *MDA* [1]. Особливу увагу приділено механіці – через концепцію ігрових цеглинок (*GamePlay Bricks*) та естетичному компоненту – через шість обґрунтованих критеріїв, які розкривають глибину візуального, аудіального, смислового та жанрового оформлення ігрового процесу [2].

Механіка ігор системи *Plankpad* охоплює обмежений, але чітко визначений набір дій [5]: здебільшого це «Рухатися» (*Move*), «Уникати» (*Avoid*), іноді з додаванням таких механік як «Стріляти» (*Shoot*), «Руйнувати» (*Destroy*), «Узгодити» (*Match*) чи «Керувати ресурсами» (*Manage*). Нижче наведено таблицю 1 з використанням цих механік у кожній грі *Plankpad*.

Таблиця 1 – Ігри *Plankpad* та ігрові цеглинки (механіки)

Назва гри	<i>move</i>	<i>avoid</i>	<i>match</i>	<i>select</i>	<i>shoot</i>	<i>destroy</i>	<i>manage</i>
<i>Fruit Slicer</i>	+	-	+	-	+	+	-
<i>Hopper</i>	+	-	+	-	-	-	-
<i>Stix & Stones</i>	+	+	-	-	-	-	-
<i>Meteor Madness</i>	+	+	-	-	+	+	-
<i>Candy Monster</i>	+	+	+	-	-	-	-
<i>Duck Shoot</i>	+	-	-	-	+	-	-
<i>Snow Cruisin</i>	+	+	-	-	-	-	+
<i>Pong Goal</i>	+	+	-	-	-	-	+
<i>Wave Rider</i>	+	+	-	-	-	-	+
<i>Gift Rush</i>	+	-	+	+	-	-	+

Як можемо побачити, більшість ігор базуються на двох або трьох основних діях, що дозволяє гравцеві швидко освоїти механіку та зосередитись на фізичному виконанні завдань через балансування. Наприклад, *Meteor Madness* поєднує рух, уникнення, стрільбу та руйнування, що робить гру динамічною та насиченою.

Ігри системи *Bobobalance* демонструють ще більш різноманітну механічну структуру. Тут додаються елементи випадковості, узгодження та керування ресурсами (таблиця 2).

Таблиця 2 – Ігри *Bobobalance* та ігрові цеглинки (механіки)

Назва гри	<i>move</i>	<i>avoid</i>	<i>match</i>	<i>select</i>	<i>destroy</i>	<i>manage</i>	<i>random</i>
<i>Crazy Snowboard</i>	+	+	-	-	-	+	-
<i>Color Tunnel</i>	+	+	-	-	-	+	-
<i>Space Ball</i>	+	+	-	+	-	+	-
<i>Car</i>	+	+	+	-	-	+	+
<i>Mini Golf</i>	+	-	+	+	-	-	-
<i>Maze</i>	+	-	+	+	-	-	-
<i>Fall Down</i>	+	+	+	-	-	+	-
<i>Candy Rex</i>	+	+	+	-	-	-	-
<i>Ice Adventure</i>	+	-	+	-	+	-	-
<i>Submarine</i>	+	+	-	-	-	+	+
<i>Harvest Rush</i>	+	+	+	-	-	-	-
<i>Tetromino</i>	+	+	+	-	-	-	-

У *Bobobalance* багато ігор використовують не лише класичне управління рухами, але й вводять додаткові ігрові виклики, як-то «Керувати ресурсами», що додає глибини до процесу. Наприклад, *Mini Golf* поєднує рух, вибір та узгодження, формуючи більш стратегічний геймплей [2].

Далі було проведено оцінку естетики ігор за шістьма критеріями, сформованими на основі концепції чотирьох шарів естетичного (візуальний, аудіальний, наративний, інтерактивний) [4], філософських уявлень про прекрасне у мистецтві, а також сучасних вимог до дизайну ігор: візуальна цілісність (вц) описує єдність стилю, колірної палітри та композиції; динамічна візуальність (дв) стосується якості анімацій та ефектів, що супроводжують дії гравця; аудіальне занурення (аз) охоплює як фонову музику, так і звукові ефекти, важливі для реакції та атмосфери; інтерактивна естетика (іе) визначає приємність і точність керування; смислова насиченість (сн) оцінює наявність історії або метафоричного сенсу; відповідність жанру та культурним трендам (вж) розглядає, наскільки гра відображає актуальні естетичні коди (кольори, символи, формат, стиль тощо), властиві попкультурі. Оцінки для ігор системи *Plankpad* подано у таблиці 3.

Таблиця 3 – Оцінка естетики ігор *Plankpad*

Назва гри	вц	дв	аз	іе	сн	вж
<i>Fruit Slicer</i>	+	+	+	+	частково	+
<i>Hopper</i>	+	+	+	+	-	+
<i>Stix & Stones</i>	+	+	+	частково	-	-
<i>Meteor Madness</i>	+	+	+	+	+	-
<i>Candy Monster</i>	+	+	+	частково	-	+
<i>Duck Shoot</i>	-	частково	+	частково	-	-
<i>Snow Cruisin</i>	+	+	частково	+	частково	+
<i>Pong Goal</i>	-	-	-	+	-	-
<i>Wave Rider</i>	+	+	частково	+	+	+
<i>Gift Rush</i>	+	+	-	+	-	+

Результати показують, що *Plankpad* орієнтується на яскраву візуальність, динамічні ефекти і просту інтерактивність, але смислова насиченість ігор переважно відсутня. Вони виконують функцію фізичної тренування з додатковим ігровим шаром, без глибокого сюжету чи символіки. Сформуємо аналогічну таблицю для ігор *Bobobalance* (таблиця 4).

Таблиця 4 – Оцінка естетики ігор Bobobalance

Назва гри	вц	дв	аз	іе	сн	вж
<i>Crazy Snowboard</i>	+	+	+	+	частково	+
<i>Color Tunnel</i>	+	+	+	+	-	+
<i>Car</i>	+	+	+	+	частково	-
<i>Mini Golf</i>	+	+	+	+	+	-
<i>Maze</i>	+	+	+	+	+	+
<i>Fall Down</i>	частково	+	+	+	-	-
<i>Candy Rex</i>	+	+	+	+	частково	+
<i>Ice Adventure</i>	+	+	+	+	+	+
<i>Submarine</i>	+	+	+	+	+	-
<i>Harvest Rush</i>	+	+	+	+	частково	+
<i>Tetromino</i>	частково	+	+	+	-	+

У системі *Bobobalance* помітна вища увага до естетики. Наприклад, ігри *Maze*, *Submarine* та *Ice Adventure* мають не тільки хорошу графіку, а й прості сюжетні мотиви або тематичні сетінги, що створюють більш глибокий ігровий досвід [4]. Багато ігор *Bobobalance* дотримуються актуальних трендів попкультури: неонна естетика та знайомі жанрові коди (лабіринти, підводні пригоди, аркадні головоломки).

Висновки. Дослідження показало, що системи *Plankpad* і *Bobobalance* орієнтовані на простий і доступний геймплей з акцентом на фізичну активність, ефективно поєднуючи тренування координації та балансу із цифровими іграми. Механіки обох платформ мають обмежений, але стратегічно комбінований набір дій, що дозволяє досягати основної мети через різні комбінації ігрових елементів. При цьому система *Bobobalance* демонструє вищу жанрову варіативність і естетичну глибину завдяки сюжетним мотивам і відповідності сучасним трендам, тоді як система *Plankpad* дотримується більш казуальної моделі. Застосування моделі MDA разом із системою детальних критеріїв дозволяє формалізувати естетичну оцінку ігор та структурувати процес удосконалення їх дизайну. Структуровані таблиці при цьому допомагають не лише аналізувати існуючі продукти, а й проектувати перспективні гібридні ігри нового покоління.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Luiz Cláudio Silveira Duarte, André Luiz Battaiola: Distinctive features and game design. *Entertainment Computing* 21, 83-93 (2017).
2. Ben-Sadoun, G., & Alvarez, J.: Gameplay Bricks Model, a Theoretical Framework to Match Game Mechanics and Cognitive Functions. *Games and Culture* 18(1), 79-101 (2023).
3. Salen, K., & Zimmerman, E. *Rules of Play: Game Design Fundamentals*. MIT Press. 2004.
4. Isbister, K. *How Games Move Us: Emotion by Design*. MIT Press. 2016.
5. Plankpad – The Interactive Balance Board for Body & Brain. Plankpad: веб-сайт. URL: <https://plankpad.com/>
6. Bobobalance – Balance Board Games Overview. Bobo: веб-сайт. URL: <https://bobo-balance.shop/pages/bobo-home-app-games>

IDENTIFICATION OF MECHANICS-AESTHETICS DESIGN MODELS OF BALANCE BOARD VIDEO GAMES USING MOBILE DEVICES

Shumeiko D. K.,

PhD, Associate Professor of the Department of IS Blazhko O.A.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. Balance board games Plankpad and Bobobalance are analyzed using the MDA (Mechanics–Dynamics–Aesthetics) framework. Both systems effectively combine physical activity with gameplay to improve coordination. Game mechanics and aesthetics were evaluated using six criteria. Bobobalance showed greater genre and aesthetic variety, while Plankpad focuses on casual solutions. The results can be used to design new hybrid games at the intersection of physical activity and digital gaming.